

ZARDUSHTIYLIK DINING MUQADDAS KITABI AVESTO – QADIMGI O’RTA OSIYO TARIXI HAQIDA ASOSIY MANBA

To’xtasinov Mira’zam Abdujabbor o’g’li

mirazamtohktasinov@gmail.com

Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059872>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi Avesto va Qadimgi O’rta Osiyo tarixi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Zardusht, Avesto, nask, zoroastrizm, Gava, Mavru, Baxdi, Nisoya, Tus, Aryonamvayjo, Varana, vahdoniyat, Yasna, Yasht, Visparad, Vendidad, mazdaiylar, Vishtasp, diaspora.

O’rta Osiyo jumladan, hozirgi O’zbekiston hududlari ham Qadimgi sharqdagi kabi sivilizatsiyalar o’chog’i hisoblanadi.. Buni «Avesto» nomi bilan ma’lum bo’lgan muqaddas kitob ham isbotlaydi. Dunyodagi eng qadimiy dinlardan biri zardushtiylik (otashparastlik - zoroastrizm) dinidir. “Avesto” zardushtiylik dinining muqaddas kitobi hisoblanadi. Unda O’rta Osiyo hududlarida yashagan barcha turkiy xalqlar, fors-tojik, afg’on va boshqa xalqlarning qadimgi davrlardagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, diniy qarashlari, olam to’g’risidagi tasavvurlari, urf-odatlarini, ma’naviy madaniyatlari o’z aksini topgan. Zardusht (ba’zi manbalarda Zardo’st) hayotda yashab o’tgan tarixiy shaxs sifatida e’tirof etiladi. Taniqli faylasuf olim Ibrohim Karimov “Muloqot” jurnalining 1992-yilda (11, 12, 23,24) sonlarida chop etilgan “Zardushtiylik haqida haqiqat” maqolasida Zardushtning miloddan avvalgi 589-512-yillarda, ya’ni bundan 2600-yil muqaddam yashab o’tganligini yozadi.¹ Olimning ta’kidlashicha, Zardusht O’rta Osiyo hududida faoliyat ko’rsatgan ilohiyotchi, faylasuf, shoir va tabiatshunos olim bo’lgan. Uning uch o’g’il va bir qizi bo’lgan. Zardusht 30 yoshga yetganda o’zigacha bo’lgan ko’p xudolilik diniy aqidalariga hamda tabiat hodisalariga qarshi chiqib, yakkaxudolikka asoslangan birinchi din asoschisi hisoblanadi. Zardusht zardushtiylik dinining payg’ambari sifatida tan olingan va e’tirof etilgan. Zardushtiylikning vatani haqida olimlar hali – hanuzga qadar bir to’xtamga kela olmadilar. Bir guruh olimlar Zardushtiylik dinining vatan Erondir deb qaraydilar. Bunga asosiy sababi haqida olimlardan biri E.Berzinning fikricha, zardushtiylik dini “Hind-Eron qabilasi dinidan kelib

¹ Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –T.: Sharq, 2010. B. 94.

chiqqan” degan fikrni mavjudligi tufayli shunday xulosaga kelishgan. Olimlarning katta bir guruhi: V.V.Struve, K.V.Trever, S.P.Tolstov, N.Proxorov va boshqalar zardushtiylik dinining vatani O'rta Osiyo deb isbotlaydilar.² A.O.Makovelskiy ham shu fikrga qo'shilishga moyildir. Bu guruh olimlar zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto”da yakka-yu yagona xudo - Axuramazda³ yaratgan 16 mamlakatning nomi berilgan. Bu mamlakatlardan ikkitasi afsonaviy bo'lsa, to'qqiztasi O'rta Osiyoga tegishli bo'lgan viloyat va shaharlardir. Qolgan beshtasi Hindiston, Ozarbayjon, Armaniston hududlariga qarashlidir. Masalan: Sug'diyona (Gava), Marg'iyona (Mavru), Baqtriya (Baxdi), Nisoya (Ashgabat atrofi), Hirot, Kobul, Tus (Xuroson), Aryonamvayjo (Xorazm), Varana (Turkmaniston va Eron chegaralari oralig'i) tilga olinadi. «Avesto» kitobida yer dumaloq shaklda yaratilganligi, uning atrofi okeanlar bilan o'ralganligi, nomlari keltirilgan mamlakatlarda xudo Axuramazda ezgulik qonunlarini Zardusht orqali vahiy qilganligi haqida yozilgan.

Zardusht yaratgan ilohiy kitobning o'zi bizgacha yetib kelmagan. Faqat u haqda yozilgan tarixiy manbalar bor, xolos. Zardusht yashagan davrda kishilik jamiyati ilgarilab rivojlana bordi. O'rta Osiyoda o'troq xo'jalikka o'tila boshladi, sug'oriladigan debqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik borgan sayin taraqqiy etdi. Yangi-yangi shaharlar, obod qishloqlarning paydo bo'lishi o'troq yashash turmush tarzining afzalliklarini ko'rsata bordi. Ana shu o'troqlik turmush tarzining odamlarga benihoya kulfatlar keltirayotgan ko'chmanchilikka asoslangan turmush tarziga nisbatan afzalliklarini ommaga yetkazish davrning asosiy muammosi bo'lgan. Ana shu zaruriy muammoni Zardusht hammadan oldin ko'ra olgan va uni hal qilish yo'llarini topa olgan. Xalqlarni, qabilalarni birlashtirib, farovonlikka erishtirishning birdan bir yo'li yakka xudolik – (vahdoniyat)⁴ga o'tish, deb bildi va o'zining butun ongli faoliyatini shu muqaddas ishga bag'ishlab, yakkaxudolik uchun olib borilgan urush (jihod)da o'zi ham halok bo'ldi.

Zardushtiylik dinining muqaddas kitoblar to'plami «Avesto» makedoniaylik Aleksandr hokimiyati inqirozga yuz tutgach, miloddan avvalgi 250-yillarda, arshokiylar⁵ davrida yana tiklana boshlagan va u yangi matnlar bilan to'ldirilgan. Sosoniylar hukmronligi davrida milodning III-VII asrlarida bu ish poyoniga yetkazilgan. “Avesto”ning uchta kitobi qadimgi oromiy tilda va

² Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –T.: Sharq. 2010. B. 95.

³ Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –T.: Sharq. 2010. B. 95.

⁴ Vahdoniyat haqida. Qomus Info. <https://qomus.info/uz/encyclopedia>

⁵ Arshakiylar - Vikipediya <https://uz.m.wikipedia.org/wiki>

bittasi pahlaviy tilda tiklangan. Ushbu kitob to'rt qismdan iborat bo'lib, ular quyidagilar:

- 1). Yasna – “Diniy marosimlar”.
- 2). Yasht - ma'no jihatdan “Yasna”ga yaqin .
- 3). Visparad – “Barcha ilohlar haqidagi kitob”.
- 4). Vendidad – “Yovuz ruhlarga qarshi qonunlar majmuasi”.

“Avesto” haqida Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” nornli asarida yozib qoldirgan ma'lumotlari ham juda qimmatli hisoblanadi.. Beruniyning ma'lumotlariga qaraganda : «Podshoh Doro ibn Doro xazinasida o'n ikki rning qorarnol terisiga tillo bilan bitilgan bir nusxasi bor edi, Aleksandr otashxonalami vayron qilib, ularda xizmat etuvchilami o'ldirgan vaqtda uni kuydirib yubordi.⁶ Shuning uchun “Avesto” ning beshdan uchi qismi yo'qolib ketdi. “Avesto» o'ttiz nask (qism) edi. Majusiylar qo'lida o'n ikki nask chamasi qoldi. O'lkamiz arab xalifaligi qo'shinlari tomonidan fath etilib, islom dinining tarqalishi davrida ham zardushtiylik va uning muqaddas kitobi “Avesto” qattiq taqib ostiga olindi. Zardushtiyning O'rta Osiyoda vujudga kelganligi va uning jahon madaniyatiga ko'rsatgan ijobiy ta'sirini inkor etib bo'lmaydi. “Avesto”ning bizgacha yetib kelganligi eng avvalambor, ingliz va fransuz olimlarining mehnatlari beqiyos. 1755-yilda fransuz olimi A.Dyupperon Hindistonga ilmiy safar qilib, u yerdagi zardushtiy (mazdaiylar)⁷ orasida uch yil yashadi, ularning ibodatlari, urf-odatlari bilan yaqin tanishdi va “Avesto”ni fransuz tiliga tarjima qildi. “Avesto” G'arbiy Yevropa, Eron va Hindiston orqali bizga yetib kelganligidan undagi nomlar, ismlar va terminlar asliga to'g'ri kelmaydi. Beruniy yozgan rivoyatlarga qaraganda Zardusht Baqtriya podshohi Vishtasp (Gushtasp) huzuriga kelib, “Avesto”ni unga tortiq qiladi. O'ng va so'l tomonlari kesilgan ko'ylak kiygan, yuziga parda tortilgan, qo'lida bir eski qog'ozni ko'kragiga mahkam bosganicha Zardusht kunduz kuni Gushtasp qasriga tushadi. Shunda tom ochilgan va Gushtasp kunduzgi uyqudan uyg'onib ketgan. Zardusht “Avesto” kitobini Gushtasp oldiga qo'ydi va xudoga iltijo qildi. “Avesto kitob agar shu daqiqadan seniki bo'lsa, sen shu kitob bilan meni podshoh huzuriga yuborgan bo'lsang, meni misning zararidan saqlagin”, deydi. So'ng uning iltijosiga ko'ra, qizdirib eritilgan mis keltirildi, uni Zardushtning ko'kragiga va qorni ustiga qo'ydilar. Mis tanasi ustidan oqib tuklarga donachalar bo'lib yopishdi, lekin kuydirmadi. Shu mahaldan e'tiboran Gushtasp Zardusht e'tiqodini qabul qildi va o'ziga tobe o'lkalarga bu e'tiqodni qabul qilishni buyurdi. Zardushtiylik miloddan oldingi VII-asrdan milodiy VII-asrigacha qariyb

⁶ Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Т.: Дан. 1968. Б. 26

⁷ Zardushtiylik. (Zardusht) Falsafa, asosiy g'oyalari, mohiyati va tamoyillari. <https://zserials.ru/uz/zoroastrizm>

ming yil O'rta Osiyo, Eron, Ozarbayjon va boshqa o'lkalarda diniy e'tiqod sifatida yashadi. Zardusht yashagan va "Avesto" kitobi yozilgan davrda O'rta Osiyoda aholining asosiy qismi o'troq hayotga, dehqonchilik va hunarmandchilikka o'ta boshlagan, ko'chmanchi chorvachilikka e'tibor kuchaygan, qadimgi shaharlar va dehqonchilik viloyatlari Sug'diyona, Marg'iyona, Baqtriya, Parfiya, Xorazmning shakllanish jarayoni kechayotgan edi. Aholi hayotida yuz berayotgan bu ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar uning taraqqiyot yo'liga g'ov bo'layotgan mafkuralarini yangilashni, yangi jamiyat talablariga javob bera oladigan diniy islohotlarni amalga oshirishni talab etar edi. "Avesto"da ana shu islohiy talab o'z ifodasini topdi. "Avesto" asarida patriarxal urug' jamoasi haqida, uning so'nggi qismi "Videvdob"da iqtisodiy tengsizlik sinfiy tabaqalanish haqidagi muammolar ochiladi. Jamiyatning ijtimoiy tarkibi va undagi sinfiy tabaqalanish jarayoni to'g'risida qimmatli ma'lumotlar beriladi. Shunday qilib "Avesto" miloddan avvalgi IX-VII asrlar ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayot haqida g'oyatda muhim ma'lumotlar beruvchi xalqimizning boy ma'naviy merosidir. "Avesto"da keltirilgan jamiyatning ijtimoiy tarkibi haqidagi ma'lumotlarga suyanib fikr yuritadigan bo'lsak, miloddan avvalgi I-mingyillikning birinchi choragida O'rta Osiyo hududida ibtidoiy jamoa tuzumi yemirilib, yangi, ilk sinfiy jamiyat tarkibi topayotgan jarayonning guvohi bo'lamiz. «Avestoning tub ma'no-mohiyati belgilab beradigan «Ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal, degan tamoyilda hozirgi zamon uchun ham behad ibratli bo'lgan saboqlar borligini ko'rish mumkin. "Ezgu niyat, so'z va ish birligini jamiyat hayotining ustuvor g'oyasi sifatida talqin etish bizning bugungi ma'naviy ideallarimiz bilan naqadar uzviy bog'liq, nechog'li mustahkam hayotiy asosga ega ekani, ayniqsa, e'tiborlidir"

Olimlar ilmiy izlanishlar va tadqiqotlariga tayangan holda "Avesto"ni tarixiy davrlarga bo'lib o'rganish va tatbiq etishni taklif qildilar. Bu tarixiy davrlashtirish quyidagi tartibda davrlashtirildi:

- 1). Arxaik davr – (miloddan avvalgi 558-yilgacha) Zaratushtra payg'ambarning hayot davri va og'zaki ijod tarzida zardushtiylikning mavjudligi.
- 2). Ahamoniylar davri – (miloddan avvalgi 558-330-yillar) Ahamoniylar sulolasining qo'shilishi, Fors imperiyasining tashkil topishi, zardushtiylikning ilk yozma yodgorliklari.
- 3). Ellinizm va Parfiya davlati davri – (miloddan avvalgi 330-milodiy 226-yillar) Makedoniyalik Iskandar yurishi natijasida Ahamoniylar imperiyasining qulashi, Parfiya podsholigining tashkil topishi, buddizm Kushonlar imperiyasida zardushtiylikni sezilarli darajada siqib chiqardi.

3).Sosoniylar davri – (milodiy 226-652-yillar) zardushtiylikning qayta tiklanishi, Adurbad Mahraspandon rahbarligida “Avesto”ning kodifikatsiyasi, markazlashgan zardushtiy cherkovining rivojlanishi, bid’atlarga qarshi kurash.

4).Arablar tomonidan fath etish davri - (milodiy 652 yildan XX-asr o’rtalariga qadar) Eronda zardushtiylikning tanazzulga uchrashi, zardushtiylik tarafdorlarining ta’qib qilinishi, Erondan kelgan muhojirlar orasidan Hindistonning parsilar jamoasining paydo bo’lishi, hukmronlik ostidagi apologistlar va an’ana soqchilarining adabiy faoliyati.

5).Zamonaviy davr - XX-asr o’rtalaridan hozirgi kungacha) Eron va Hindiston zardushtiylikning AQSH, Yevropa, Avstraliyaga ko’chishi, Eron va Hindistondagi zardushtiylik markazlari bilan diaspora[9] o’rtasida aloqaning o’rnatilishi.

“Avesto” insoniyat sivilizatsiya tarixining ilk sahifalarini tashkil etgani uchun jahon olimlarining e’tiborini tortgan. U haqda F.Nitsshe, F.Shpigel, A.Mayllet, V.Bartold, E.Bertels, Yan Ripka, O. Makovelskiy, I.Braginskiy va shu kabi mashhur xorijiy davlatlarning taniqli olimlarning tadqiqotlari mavjud. O’zbekistonda “Avesto”ni o’rganish qadimdan boshlangan. Abu Rayhon Beruniy, Abu Jafar Tabariy, Abu Baxr Narshaxiylar o’zlarining asarlarida “Avesto” ta’limotiga va unda tilga olingan timsollarga haqida ma’lumotlar keltirib o’tganlar. Bu nodir ilmiy asarlarning qo’lyozma va bosma nusxalari O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik Institutining jamg’armasida saqlanadi. Hozirgi o’zbek olimlari A.Qayumov, H. Homidov, M.Is’hoqov, N.Rahmonovlarning ilmiy tadqiqot ishlari va maqolalari ham e’tiborlidir. O’zbekiston Respublikasi hukumatning qarori bilan 2001-yilda “Avesto”ning 2700 yilligi keng miqyosda nishonlandi. “Avesto” vatani Xorazmda bog’ barpo qilindi, asarning o’zbek tilidagi tarjimalari chop etildi, u haqda yangi tadqiqotlar yuzaga chiqdi.

Xulosa o’rnida shuni alohida ta’kidlash joizki, Avesto nafaqat qadimgi O’rta Osiyo davlatlari haqida, balkim ushbu davlatlarda yashovchi xalqlarning ma’daniyatlari, urf - odatlari, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va davlatlarning ijtimoiy tuzulishi haqida qimmatli ma’lumotlar berilgan asar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda Avesto kitobi orqali biz yurtimizga qadimgi davrlarda bostirib kirgan bosqinchilar va ularning bosqinchilik siyosatlarini haqida ham qimmatli ma’lumotlar olishimiz mumkin. Bir so’z bilan aytganda Avesto kitobining boshqa tillarda chop etilishi va ushbu asarning o’zbek tilidagi tarjimalarining nashr etilishi va keng ommaga tatbiq qilinishi, bu asarning yanada qimmatli manba ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Т.: Фан. 1968. Б. 487.
2. Асқар Махкам. Авесто – Тарихий адабий ёдгорлик. Т.: Шарқ. 2001. Б. 409.
3. Эшов Б. Узбекистон Давлатчилиги Тарихи. –Т.: Маърифат.2009. Б.268.
4. Shamsutdinov R. va Karimov Sh. Vatan Tarixi. –Т.: Sharq. 2010. B. 514.
5. Shamsutdinov R. va Mo'minov X. O'zbekiston tarixi. –Т.: Sharq. 2013. B. 674.
6. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi. –Т.:Donishmand ziyosi. 2021. B. 624.
7. Zardushtiylik. (Zardusht) Falsafa, asosiy g'oyalar, mohiyati va tamoyillari. <https://zserials.ru/uz/zoroastrizm>.
8. Vahdoniyat haqida. Qomus Info. <https://qomus.info/oz/encyclopedia>.
9. Diaspora - Vikipediya <https://uz.m.wikipedia.org/wiki>.
10. Arshakiylar - Vikipediya <https://uz.m.wikipedia.org/wiki>.
11. www.ziyouz.com.
12. www.elib.buxdu.uz.

